

Percurso do doente – Paraplegia Espástica Hereditária (PEH)

As Jornadas do Doente são sínteses info-gráficas que visualizam as necessidades dos doentes na gestão da sua doença rara. Uma vez que as Jornadas do Doente são desenvolvidas a partir da perspetiva do doente, permitem aos médicos responder eficazmente às necessidades dos doentes com doenças raras.

Os Percursos do Doente têm em conta o facto de as necessidades dos doentes poderem ser diferentes em diferentes fases da doença – por exemplo, entre os primeiros sintomas e o tratamento. Também reflectem as experiências pessoais dos doentes, que podem variar consoante a pessoa, a clínica e o país.

A ERN-RND considera os Percursos do Doente como documentos de trabalho que podem ser partilhados por doentes e médicos para identificar lacunas nos cuidados e adaptar os percursos de tratamento para melhor satisfazer as necessidades dos doentes que vivem com estas doenças. Os Percursos do Doente podem, portanto, ser vistos como um primeiro passo para o envolvimento sistemático dos doentes na conceção dos percursos de tratamento.

Além disso, os Percursos dos Doentes são um recurso útil para os doentes, as famílias, os médicos não especialistas e o público em geral compreenderem as necessidades dos doentes com uma doença neurológica rara.

A Jornada do Doente para a Paraplegia Espástica Hereditária (PEH) foi lançada com Adam Lawrence, Presidente do Grupo de Apoio à PEH do Reino Unido, e Lori Renna Linton, representante da ERN-RND ePAG para a Ataxia/HSP.

PHASES	1 - First symptoms	2 - Diagnosis	3 - Treatment	4 - Monitoring
Doença	<p>1. Primeiros sintomas</p> <p>Os primeiros sintomas não são muito específicos. Podem incluir dificuldades em andar ou correr, mudanças das pernas iguais ou dificuldades em controlar os movimentos das pernas.</p> <p>Os sintomas podem começar em qualquer idade, mas a maior parte dos casos começa na infância ou em adultos entre os 30 e os 50 anos.</p> <p>São necessárias investigações para confirmar o diagnóstico. A Rede Europeia de Referência elaborou um fluxograma de diagnóstico para a HSP. https://www.ern-rnd.eu/wp-content/uploads/2018/10/ERN-RND-Diagnostic-Flowchart-HSP_Final_1.pdf</p>	<p>2. Diagnóstico</p> <p>Diagnóstico da HSP</p> <p>A HSP é um guarda-chuva para muitos tipos de doenças diferentes. Foram identificados mais de 90 tipos, e este número aumenta todos os anos. Os diferentes tipos de HSP têm diferentes padrões de hereditariedade, locais de início, sintomas e taxas de progressão.</p> <p>O diagnóstico é complexo e comum. A HSP tem sido incorretamente diagnosticada como paralisia cerebral, radículas múltiplas, ataxia, artrose, distrofia muscular, outros tipos de doença do neurónio motor e muitas outras doenças.</p> <p>O diagnóstico genético da HSP está disponível, mas os resultados podem ser inconclusivos. Embora estejam disponíveis testes genéticos rápidos para a maioria dos tipos mais comuns de HSP, os principais problemas relacionados com os resultados dos testes são os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pode não existir um teste genético para esse tipo de HSP • Pode não haver prova de que qualquer mutação encontrada esteja associada à HSP • Existe uma taxa de diagnóstico de 30-40% nos testes genéticos de diagnóstico genético por triagem ou genomas a chips. Os membros da família devem receber aconselhamento. Podem ser propostos testes preditivos. • Pode haver sobreposição clínica e/ou genética com outras doenças. 	<p>3. Tratamento</p> <p>Normalmente, os sintomas progredem lentamente ao longo de vários anos e podem surgir novos sintomas ao longo do tempo. A variedade e a gravidade dos efeitos dos sintomas pode ser maior do que a progressão atual da HSP.</p> <p>A fisioterapia e/ou os alongamentos são importantes. Dependendo dos sintomas, estão disponíveis tratamentos para a espasticidade, dor, problemas de bofeço/intestino e depressão.</p> <p>As pessoas com HSP podem necessitar de ajuda à mobilidade que se alteram com o tempo.</p> <p>O tipo de especialistas dependerá dos sintomas motores e não motores específicos e pode incluir: apoio auxiliar para deambular; avaliação ortopédica para deformidades secundárias da coluna e dos pés.</p> <p>É possível que as pessoas com HSP necessitem de aconselhamento para controlar a dor, gerir a fadiga, melhorar o bem-estar e lidar com a incontinência/urgência da bexiga/intestino.</p>	<p>4. Monitorização</p> <p>A HSP pode exigir grandes mudanças na vida profissional ou doméstica.</p> <p>Em casa, as pessoas com HSP podem necessitar de instalar rampas ou corrimão. Se necessitarem de uma cadeira de rodas, as casas de banho podem ter de ser adaptadas, equipamento auxiliar para subir/descer escadas, equipamento auxiliar para se transferirem entre cadeiras e para lá de casa. Podem também necessitar de modificações na cozinha.</p> <p>No trabalho, as pessoas podem não ser capazes de continuar a desempenhar as suas funções à medida que a HSP progride. Podem necessitar de adaptações que lhes permitam continuar a trabalhar. Em última análise, poderão ter de mudar de funções ou de carreira para manterem o seu rendimento.</p> <p>Agir de cativem alguns padrões gerais para tipos específicos de HSP ou para grupos étnicos específicos, a previsão da progressão da HSP num indivíduo é difícil. É possível poder responder a perguntas como "quando é que vou precisar de uma cadeira de rodas?".</p> <p>O acompanhamento regular é útil e deve haver uma adaptação personalizada dos planos de gestão, especialmente quando os sintomas mudam ao longo do tempo.</p> <p>Os planos devem ter o apoio e a aderência da pessoa com HSP, e esta deve ser capaz de compreender como é que a tomada de decisões sobre o tratamento/monitorização dos sintomas a pode ajudar no futuro.</p>
Clínica	<p>Conjunto de sintomas (inconclusivo)</p> <p>Os sintomas que são frequentemente observados em pessoas no início das suas jornadas com HSP são andar, tropeçar e/ou problemas de equilíbrio. As pessoas com HSP podem ter fadiga, dor, problemas de bofeço ou intestino e não se aperçoebem que podem ser sintomas de HSP.</p> <p>São necessárias investigações para confirmar o diagnóstico. A Rede Europeia de Referência elaborou um fluxograma de diagnóstico para a HSP. https://www.ern-rnd.eu/wp-content/uploads/2018/10/ERN-RND-Diagnostic-Flowchart-HSP_Final_1.pdf</p>	<p>O diagnóstico clínico de HSP pode ser efetuado após a exclusão de uma série de outras doenças. É possível que o diagnóstico clínico envolva uma série de testes ou uma ressonância magnética do cérebro e da coluna vertebral.</p> <p>O diagnóstico genético da HSP está disponível, mas os resultados podem ser inconclusivos. Embora estejam disponíveis testes genéticos rápidos para a maioria dos tipos mais comuns de HSP, os principais problemas relacionados com os resultados dos testes são os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pode não existir um teste genético para esse tipo de HSP • Pode não haver prova de que qualquer mutação encontrada esteja associada à HSP • Existe uma taxa de diagnóstico de 30-40% nos testes genéticos de diagnóstico genético por triagem ou genomas a chips. Os membros da família devem receber aconselhamento. Podem ser propostos testes preditivos. • Pode haver sobreposição clínica e/ou genética com outras doenças. 	<p>Sentido personalizado dos sintomas motores e não motores</p> <p>Encaminhamento das pessoas com HSP para diferentes centros especializados, de acordo com as suas necessidades e sintomas.</p> <p>O plano terá de ser alterado ao longo do tempo, à medida que a doença progride e os sintomas se alteram.</p> <p>O tipo de especialistas dependerá dos sintomas motores e não motores específicos e pode incluir: apoio auxiliar para deambular; avaliação ortopédica para deformidades secundárias da coluna e dos pés.</p> <p>É possível que as pessoas com HSP necessitem de aconselhamento para controlar a dor, gerir a fadiga, melhorar o bem-estar e lidar com a incontinência/urgência da bexiga/intestino.</p>	<p>Acompanhamento personalizado</p> <p>Agir de cativem alguns padrões gerais para tipos específicos de HSP ou para grupos étnicos específicos, a previsão da progressão da HSP num indivíduo é difícil. É possível poder responder a perguntas como "quando é que vou precisar de uma cadeira de rodas?".</p> <p>O acompanhamento regular é útil e deve haver uma adaptação personalizada dos planos de gestão, especialmente quando os sintomas mudam ao longo do tempo.</p> <p>Os planos devem ter o apoio e a aderência da pessoa com HSP, e esta deve ser capaz de compreender como é que a tomada de decisões sobre o tratamento/monitorização dos sintomas a pode ajudar no futuro.</p>
Desafios	<p>Diagnóstico precoce e fiável</p> <p>Muitos profissionais de saúde têm pouco conhecimento sobre as HSP, e a alteração de um diagnóstico confirmado pode implicar a consulta de vários especialistas. A incerteza do diagnóstico pode afetar o bem-estar.</p>	<p>Os médicos consideram aspectos que não são da sua especialidade</p> <ul style="list-style-type: none"> • É necessário aumentar a certeza do diagnóstico para melhorar o tempo de diagnóstico e reduzir os erros de diagnóstico. • Após o diagnóstico, os especialistas devem estar cientes de todos os aspectos da HSP, tanto dos sintomas diretos de mobilidade como dos sintomas não relacionados com a mobilidade, bem como de outros impactos no bem-estar. • O encaminhamento para diferentes centros especializados, de acordo com as necessidades e os sintomas, deve ser uma rotina, para que as pessoas com HSP possam receber cuidados coordenados. • A necessidade de uma equipa multidisciplinar depende dos sintomas que ocorrem ao longo do tempo. Os especialistas na área do diagnóstico incluem: neurologista, geneticista, ginecologista, radiologista para ressonância magnética ou outros exames. Apoio do diagnóstico, para os problemas de mobilidade, as pessoas podem precisar de fisioterapia, ortopedia, reabilitação, equipamento de mobilidade, especialistas em quedas e problemas de equilíbrio. • Os médicos devem ser capazes de ajudar as pessoas com HSP a compreender a informação dada pelos especialistas e a interpretar o que isso significa para elas. • Muitas pessoas com HSP têm de repetir o seu histórico a cada novo especialista, pelo que a transferência de informação entre especialistas deve ser melhorada. 	<p>Encontrar uma cura</p> <p>Não existe cura para a HSP, todo o tratamento é sintomático.</p> <p>O trabalho de investigação atual na HSP inclui a procura de biomarcadores, a consideração de modelos celulares e animais da HSP, a identificação de potenciais medicamentos para o tratamento e o aumento da compreensão da HSP.</p> <p>São necessários mais esforços de investigação e ensaios clínicos.</p>	<p>Apoio personalizado</p> <p>Algumas pessoas com HSP querem planear o seu futuro, mas outras não. É necessário um apoio personalizado baseado nas necessidades e desejos das pessoas.</p> <p>As pessoas que não querem planear o futuro podem beneficiar de um acompanhamento que as ajude a aceitar a sua HSP pois podem ser afetadas pelo seu dia a dia da vida ou pela sua vida de que se sentem incapazes de fazer no futuro.</p> <p>As pessoas com HSP que desejam ter uma família, podem beneficiar de uma consulta com um geneticista para compreender os riscos e considerar opções de FIV (gestação in vitro) e/ou outras opções.</p>
Objetivos	<p>Sensibilização e educação dos profissionais de saúde relevantes à HSP (e a outras condições neurológicas semelhantes)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Os médicos devem ser capazes de diagnosticar a HSP ou encaminhar para um especialista adequado para o diagnóstico genético por triagem ou genomas a chips. Os membros da família devem receber aconselhamento. Podem ser propostos testes preditivos. • Dado que não existe cura para a HSP, o apoio psicológico para as pessoas com HSP após o diagnóstico pode ser importante. • Dado que a HSP é uma doença rara, pode ser isolante e solitário sentir que a pessoa é a única com HSP. As ligações com comunidades relevantes podem ser importantes para reduzir estes sentimentos. • É difícil encontrar informações sobre a HSP. Por isso, é importante fornecer às pessoas informações relevantes sobre as opções de tratamento dos sintomas, locais para obter aconselhamento e diagnóstico genético. 		<p>Viver com HSP</p> <ul style="list-style-type: none"> • As pessoas com HSP podem precisar de ajuda para desinvolver e manter uma rotina com níveis adequados de atividade física para que possam ter a melhor qualidade de vida possível. • Para além de uma rotina de cuidados de saúde com fisioterapia e medicação adequadas, as pessoas podem incluir aspectos relacionados com o bem-estar, as ligações sociais e a compreensão do mundo mais abrangente das pessoas com HSP. 	<p>Capacitação dos doentes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pode ser difícil encontrar informação sobre a HSP, e informar as pessoas sobre três áreas pode ajudar a libertar informação. • A informação sobre as redes de apoio pode dar acesso a outras pessoas com HSP, e que pode ajudar a encontrar soluções para os problemas do dia a dia e a sentir-se menos sozinho e isolado. • A informação sobre o trabalho de investigação em curso pode ajudar as pessoas a verem o panorama geral e a ter uma certeza de que há muitos profissionais a trabalhar na HSP. • A informação sobre registos de doentes pode permitir que as pessoas participem em projetos de investigação e se mantenham atualizadas sobre notícias específicas para os diferentes tipos de HSP.

Pode descarregar a infografia e o quadro clicando nas imagens.

Encontra aqui o percurso do doente sobre a doença de Huntington como um folheto (Inglês).

If you would like to translate this patient journey in your own language, please [contact us](#) and we will send you the documents to do so.

With kind and grateful referral to the following
The patient journey infographic and table were translated into Portuguese by João Miguel Alves Ferreira from the Faculty of Medicine – University of Coimbra, Portugal.